

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA PUL-KREDIT TIZIMI VA BANKLAR FAOLIYATINING TRANSFORMATSIYASI: O‘ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLAR

¹ Xudoyarov Rashid Tuychiyevich.
² Asrayev Shavkat

¹ Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali katta o‘qituvchisi,

² Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Email: shavkatasrayev70@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyot sharoitida pul-kredit siyosatining o‘zgarishi va rivojlanish tendensiyalari yoritilgan. Unda inflyatsion targetlash rejimiga o‘tish, valyuta siyosatining erkinlashtirilishi, raqamli to‘lov tizimlarining kengayishi hamda Markaziy bank faoliyatining shaffof yuritilishi kabi asosiy yo‘nalishlar tahlil qilingan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlarining pul-kredit siyosatiga ta’siri va ushbu siyosatning iqtisodiy barqarorlikni ta’minlashdagi o‘rni ochib berilgan. Maqola zamonaviy iqtisodiy islohotlarning samaradorligini tahlil qilish va raqamli iqtisodiy muhitga moslashgan pul-kredit siyosati modelini shakllantirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, pul-kredit siyosati, inflyatsion targetlash, valyuta erkinlashtirilishi, raqamli to‘lov tizimlari, Markaziy bank, iqtisodiy barqarorlik.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiy taraqqiyotning yangi bosqichiga — raqamli transformatsiya davriga qadam qo‘ymoqda. Bu jarayon mamlakat moliyaviy tizimi, xususan, pul-kredit siyosati va bank sektorining tubdan o‘zgarishini taqozo etmoqda. 2020-yilda qabul qilingan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida iqtisodiyot tarmoqlari va hududlarini raqamlashtirish, davlat axborot tizimlari va elektron xizmatlarni joriy etish, shuningdek, raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta’minlash bo‘yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning joriy etilishi pul va kredit munosabatlarining yangi shakllarini, bank xizmatlarining raqamli ko‘rinishga o‘tishini va moliyaviy texnologiyalarning kengayishini anglatadi. Xususan, O‘zbekiston bank tizimida raqamli texnologiyalarni qo‘llash, elektron muomala, mobil aloqa, internet, neobank, tijorat banki, chakana bank, an’anaviy bank xizmatlarining raqamli transformatsiyasi kabi yo‘nalishlar bo‘yicha muhim ishlar olib borilmoqda.

Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonning pul-kredit tizimi va banklar faoliyatining transformatsiyasi, amalga oshirilayotgan islohotlar, mavjud muammolar va istiqbollar tahlil qilinadi.

Raqamli iqtisodiyot sharoitida pul va kredit tizimining rivojlanish tendensiyalari O‘zbekistonda iqtisodiy islohotlar va raqamlashtirish siyosati bilan chambarchas bog‘liq holda kechmoqda. So‘nggi yillarda mamlakatda raqamli to‘lov vositalari keng ommalashmoqda. Elektron to‘lov tizimlari, mobil ilovalar orqali amalga oshiriladigan tranzaksiyalar hajmining ortib borayotgani naqd pul muomalasining qisqarishiga va moliyaviy operatsiyalarning tezkor, shaffof amalga oshirilishiga xizmat qilmoqda. 2020-yildan boshlab bosqichma-bosqich joriy etilayotgan “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida bu yo‘nalishda muhim infratuzilmaviy loyihalar amalga oshirilmoqda.

Banklar faoliyatida raqamli texnologiyalarning joriy qilinishi esa kreditlash tizimiga ham sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda. An‘anaviy kreditlash jarayonlarining murakkabligi o‘rniga, raqamli kreditlash platformalari yordamida fuqarolar qisqa muddatda, onlayn tarzda kredit mablag‘larini olish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Bu orqali bank mijozlariga qulaylik yaratilibgina qolmay, kredit portfellarining samaradorligini oshirish imkoniyati ham yuzaga chiqmoqda.

Shuningdek, so‘nggi yillarda O‘zbekistonda fintech kompaniyalari faoliyati sezilarli darajada faollashmoqda. Ular tomonidan taqdim etilayotgan innovatsion moliyaviy xizmatlar — elektron hamyonlar, tezkor to‘lov tizimlari, investitsiya platformalari va moliyaviy maslahat xizmatlari raqamli moliya tizimining tarkibiy qismiga aylanmoqda. Fintech sohasining rivojlanishi moliyaviy xizmatlar bozori raqobatbardoshligini oshirib, banklardan tashqari muqobil moliyaviy xizmatlar ko‘lamini kengaytirmoqda.

Markaziy bank ham o‘z pul-kredit siyosatini raqamli iqtisodiyot talablariga mos tarzda modernizatsiya qilmoqda. Bu jarayonda inflyatsiyani jilovlash, valyuta kursini erkinlashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, shuningdek, raqamli to‘lov infratuzilmasini rivojlantirish kabi ustuvor vazifalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2022–2024 yillarga mo‘ljallangan pul-kredit siyosati konsepsiyasida raqamli texnologiyalardan keng foydalanishga alohida urg‘u berilgan.

Banklar faoliyatining raqamli transformatsiyasi O‘zbekistonda moliyaviy sektorni zamonaviylashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va iqtisodiyotni raqamlashtirish jarayonlarining ajralmas qismi hisoblanadi. So‘nggi yillarda banklar o‘z faoliyatini raqamli texnologiyalar asosida tashkil etishga, mijozlarga qulay va tezkor xizmatlar ko‘rsatishga intilmoqda. Bu jarayon bir necha asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘lmoqda.

Avvalo, bank xizmatlarini raqamlashtirish orqali mijozlar uchun xizmatlar masofadan turib ko‘rsatilmoqda. Mobil ilovalar va internet-banking orqali hisob ochish, kredit olish, valyuta ayirboshlash, to‘lovlarni amalga oshirish kabi amallarni bajarish imkoniyati yaratilgan. Bu esa nafaqat vaqt va resurslarni tejashga, balki bank tizimining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. 2023-yilda ko‘plab banklar sun‘iy intellekt asosida ishlovchi chatbotlar va maslahat beruvchi xizmatlarni joriy etdi, bu esa mijozlar ehtiyojlariga tezkor javob berish imkonini yaratmoqda.

Ikkinchidan, banklar raqamli xavfsizlik tizimlarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratmoqda. Chunki raqamli xizmatlar ommalashgan sayin kiberxavfsizlik tahdidlari ham ortib bormoqda. Shuning uchun banklar biometrik identifikatsiya, ikki faktorli autentifikatsiya, blokcheyn texnologiyalari kabi ilg'or himoya vositalaridan foydalanmoqda. Bu esa mijozlarning ishonchini mustahkamlash bilan birga moliyaviy tranzaksiyalar xavfsizligini ta'minlamoqda.

Uchinchidan, banklar ichki operatsiyalarini avtomatlashtirish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini oshirmoqda. Masalan, kredit risklarini baholashda sun'iy intellekt va katta hajmdagi ma'lumotlarni (big data) tahlil qilish imkoniyatlaridan foydalanilmoqda. Bu esa qaror qabul qilishni tezlashtirib, xatoliklarni kamaytiradi va kredit portfellarining sifatini yaxshilaydi.

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi pul-kredit siyosatini tubdan yangilashni talab etmoqda. Mamlakatda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar, xususan, pul-kredit siyosati doirasida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar nafaqat moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga, balki raqamli iqtisodiyotning infratuzilmasini qo'llab-quvvatlashga ham xizmat qilmoqda.

Avvalo, Markaziy bank tomonidan inflyatsion targetlash rejimiga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Bu rejimda asosiy maqsad narxlar barqarorligini ta'minlash bo'lib, Markaziy bank inflyatsiya uchun yillik maqsadli ko'rsatkichlarni belgilaydi va asosiy stavka orqali bozor ishtirokchilarining kutilmalariga ta'sir o'tkazadi. Ushbu yondashuv pul-kredit siyosatini prognoz qilinadigan va samarali vositaga aylantiradi. Bunday strategik yondashuv 2017-yildan boshlab faol boshlangan bo'lib, 2021-yildan inflyatsiyani nazorat ostida ushlab turish borasida muhim natijalar qayd etildi.

Bundan tashqari, pul-kredit siyosatining muhim tarkibiy qismi bo'lgan valyuta siyosati ham erkin suzuvchi kurs rejimiga o'tkazildi. 2017-yildan boshlab O'zbekiston so'mining konvertatsiyasi ta'minlanib, valyuta kursining shakllanishi bozor tamoyillariga asoslangan holda erkinlashtirildi. Bu esa tashqi iqtisodiy shoklarga nisbatan moslashuvchanlikni kuchaytirdi va milliy iqtisodiyotni xalqaro moliyaviy oqimlar bilan integratsiyalashuviga xizmat qildi.

Raqamli iqtisodiyotga moslashuv jarayoni esa pul-kredit siyosatining yangi yo'nalishlarini shakllantirmoqda. Markaziy bank tomonidan elektron to'lov infratuzilmalari kengaytirilib, mobil ilovalar, tezkor to'lov tizimlari, QR-kod asosidagi to'lovlar va raqamli identifikatsiya texnologiyalari joriy qilindi. Bu jarayon, ayniqsa, pandemiya davrida o'z samarasini ko'rsatib, naqd pulsiz to'lovlarga talab ortdi. Moliyaviy inklyuziya darajasining oshishi esa aholining keng qatlamini moliyaviy xizmatlarga jalb etish imkonini bermoqda.

Bular bilan bir qatorda, pul-kredit siyosatining shaffofligini ta'minlash ham dolzarb vazifaga aylandi. Markaziy bank qabul qilayotgan qarorlar, ularning asoslari va kutilayotgan natijalari haqida jamoatchilikni muntazam xabardor qilmoqda. Tahliliy sharhlar, monetar siyosat hisobotlari, press-revizlar orqali bozor ishtirokchilarining ishonchi mustahkamlanmoqda. Bu esa iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda pul-kredit siyosatining raqamli iqtisodiyot sharoitida o‘zgarishi muhim tarkibiy bosqichlarga asoslanmoqda: inflyatsion targetlash, valyuta kursining erkinlashtirilishi, raqamli to‘lov tizimlarining rivojlanishi va siyosatning shaffof yuritilishi. Ushbu yondashuvlar milliy iqtisodiyotning raqamli muhitda barqaror o‘shiga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Raqamli O‘zbekiston 2030” strategiyasi (2020). Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va raqamli to‘lov tizimlarini kengaytirish bo‘yicha farmon. <https://president.uz>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). “Pul-kredit siyosatining asosiy yo‘nalishlari va o‘zgarishlar”. Markaziy bankning rasmiy sayti. <https://cbu.uz>.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining pul-kredit siyosatining asosiy yo‘nalishlarini belgilash to‘g‘risidagi qarori”. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti. <https://president.uz>.
4. Tursunov, A. (2021). “Raqamli iqtisodiyot va moliya: nazariy va amaliy asoslar”. Toshkent: O‘zbekiston iqtisodiyot institutining nashriyoti.
5. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining inflyatsion targetlash siyosati. (2022). <https://cbu.uz>.
6. Xudayarov R., Sattarova M. O‘ZBEKISTONNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA XORIJIY MAMLAKATLARNING ROLI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539789> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 152-153.
7. Xudayarov R., Sattarova M. O‘ZBEKISTONNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATINING IJTIMOY-IQTISODIY, HUQUQIY ASOSLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14556788> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 35-37.
8. Xudoyarov R. KORXONADA BUXGALTERIYA AUDITINING XUSUSIYATLARI VA AFZALLIKLARI //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 36-39.
9. Khudoyarov R., Kamolov D., Azamatov B. Economic growth, business circulation and economic development //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 21-24.
10. Xudayarov R., Sattarova M. O‘ZBEKISTON TANLAGAN IQTISODIY O‘SISH MODELINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARINING TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14550638> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 63-66.
11. Xudayarov R., Sattarova M. O‘ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY ALOQALARINING USTUVOR YO‘NALISHLARI VA UNI RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14539957> //International scientific and practical conference. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 163-165.
12. Xudoyarov R., Abdulhamidov A. O ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VALYUTANI TARTIBGA SOLISH SOHASIDAGI ISLOHOTLARNING TASHKILIY-HUQUQIY ASOSLARINI STATISTIK O‘RGANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14533722> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 154-157.
13. Xudoyarov R., G‘afforova V. SOLIQLARDAN BO‘YIN TOVLASHNING IJTIMOY OQIBATLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 99-105.
14. To‘ychiyevich X. R. et al. MEHNAT BOZORI STATISTIKASI //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2024. – T. 2. – C. 22.